

IN-FDM-BB Report
R 4.1.1 Umsetzungsszenarien
Verstetigung personeller Ressourcen

12.03.2026

Gefördert mit

Gefördert durch:

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

R 4.1.1 Umsetzungsszenarien Verstetigung personeller Ressourcen

Berichtsbezeichnung: R 4.1.1

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 31.03.2025 (intern)

Status: Finale Version 1.0 (12.03.2026)

Vorgängerversionen: Draft Version 0.1 (intern, 31.03.2025)
Draft Version 0.2 (intern, 30.09.2025)

Autor*innen: Heike Neuroth

Weitere Beteiligte: Christine Burkart
Maria Büttner
Janine Straka

Empfohlene Zitierweise:

Heike Neuroth. „IN-FDM-BB Report: R 4.1.1 Umsetzungsszenarien Verstetigung personeller Ressourcen“. FDM-BB, 12. März 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17570776>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

.....	1
.....	2
1. Vorbereitung (2019 – 2022).....	5
2. Aufbau (2022 – 2025).....	7
3. Implementierung (ab 2025)	13
Quellen- und Literaturverzeichnis	15
Abbildungsverzeichnis.....	17

1. Vorbereitung (2019 – 2022)

2019 wurde in Brandenburg die Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement (FDM-BB) ins Leben gerufen, mit dem Ziel, stabile und nachhaltige Strukturen für FDM an allen acht staatlich geförderten Hochschulen zu entwickeln. Die Initiative diente nicht nur als Grundlage für die Forschungsdatenmanagement-Infrastruktur im Bundesland, sondern auch als Schnittstelle zwischen lokalen sowie nationalen und internationalen Akteuren. Die Genese der Landesinitiative FDM-BB in Brandenburg unterteilt sich in die drei Phasen **Vorbereitung**, **Aufbau** und **Implementierung** (vgl. Abb. 1) und lehnt sich damit an die drei Phasen der European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)¹.

Die vom MWFK Brandenburg an der Fachhochschule Potsdam und Universität Potsdam geförderten **Vorarbeiten** (2019 bis 2022) wie der Stakeholder-Analyse², der Anforderungsanalysen³ und die Empfehlungen für die praktische Umsetzung von FDM⁴ legten den Grundstein für die Landesinitiative FDM-BB. Schon während dieser konnten alle acht forschenden und staatlich geförderten Hochschulen sowie als assoziierte Partner außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Brandenburg für die gemeinsame Planung der Landesinitiative FDM-BB gewonnen werden. Mitglieder der Landesinitiative waren von Beginn an:

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU)
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV)
- Fachhochschule Potsdam (FHP)
- Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FB)
- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)
- Technische Hochschule Brandenburg (THB)
- Technische Hochschule Wildau (THW)
- Universität Potsdam (UP)

¹ Vgl. z. B. Strategy Report on Research Infrastructures – Roadmap 2026 (2024),

https://www.esfri.eu/sites/default/files/ESFRI_Roadmap2026_Public%20Guide_approved_FINAL.pdf

² Ina Radtke u. a., *Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen* (Potsdam, 2020), <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.

³ Ulrike Wuttke u. a., *Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg* (Potsdam, 2021), <https://doi.org/10.25932/publishup-48090>.

⁴ Heike Neuroth u. a., *Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg* (Potsdam, 2021), <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.

Abbildung 1: Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FDM-BB) – Vorbereitung, Aufbau und Implementierung, vgl. Neuroth et al. (2026), <https://doi.org/10.5281/zenodo.18492617>

2. Aufbau (2022 – 2025)

Basierend auf den Vorarbeiten wurde das Verbundprojekt IN-FDM-BB „Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ von 2022 bis 2025 durch das MWFK und das BMFTR gefördert⁵. Die geteilte Förderung durch Bund und Land war notwendig, da sich die Programmausschreibung des BMFTR nur an die Hochschulen der angewandten Wissenschaften richtete. Es war allerdings von Beginn an klar, dass in Brandenburg alle (damals acht) staatlich geförderten und forschenden Hochschulen gemeinsam und gleichberechtigt den Aufbau der Landesinitiative verantworten wollten. Das MWFK hatte daher 2022 zugesagt, die anteilige Finanzierung für die Universitäten zu übernehmen. Dem Projektplan lag ein gemeinsamer Antrag, ein gemeinsamer Arbeitsplan sowie eine verteilte Verantwortung für die Aufgaben im Rahmen der Aufbauphase zugrunde.⁶

Das Hauptziel des Projekts lag in der Institutionalisierung von Forschungsdatenmanagement sowohl auf Ebene der einzelnen Hochschulen in Brandenburg als auch landesweit. Erreicht wurde dies:

- Durch die Einführung gemeinsamer Standards und Praktiken,
- die Etablierung lokaler Data Stewards
- sowie den Ausbau zentraler FDM-Services und Infrastrukturen.

Für den Projektantrag verständigten sich die acht Hochschulen (HS) in Brandenburg sowohl auf lokale Verantwortlichkeiten für bestimmte Themenbereiche als auch auf die Entwicklung landesweiter Angebote und Dienste für weitere, relevante Themenbereiche. Die folgende Abbildung 2 fasst den damaligen Stand bezüglich der höchst priorisierten Themenbereiche pro Hochschule zusammen und bildete die Basis des Arbeitsprogramms. Die Abbildung verdeutlicht auch, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung im Jahr 2022 die Hälfte der Hochschulen in Brandenburg bereits (umfangreiche) Erfahrungen mit FDM gesammelt hatten (Early Adapter), während die andere Hälfte (Beginner) FDM (komplett) neu aufbauen mussten.

Legende:

- ohne Markierung: Hochschulen der Angewandten Wissenschaften, gefördert durch das BMBFTR
- blau markiert: Universitäten, gefördert durch das MWFK
- ja = vorhanden
- i.A. = in Arbeit
- i.P. = in Planung
- n.n. = noch nicht vorhanden

⁵ Die Hochschulen der Angewandten Wissenschaften wurden vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) finanziert, die Universitäten vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg (MWFK).

⁶ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*, 30. März 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7737223>.

	BTU	FHP	HNEE	THB	THW	FB	EUV	UP
Beginner (B) bzw. Early Adopter (A)	A	A	B	B	B	B	A	A
Lokale FDM-Bedarfe	Ist-Analyse							
Verantwortliche/-r	ja (z. T. erst seit Mitte 2021)							
Kompetenzaufbau	ja	i.P.	n.n.	n.n.	i.P.	n.n.	i.P.	ja
Task Force/AG, digitaler FDM-Kontaktpunkt	ja	ja	n.n.	ja	i.A.	n.n.	i.P.	ja
Bedarfserhebung	i.P.	ja	n.n.	i.P.	i.P.	n.n.	i.P.	ja
FDM-Policy	ja	i.A.	i.A.	i.A.	i.A.	ja	i.P.	ja
FDM-Handreichungen	ja	i.P.	i.P.	n.n.	n.n.	n.n.	i.P.	ja
FDM-Strategie	i.P.	i.P.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	i.P.	ja
Informationsmaterialien, Webseite etc.	ja	i.A.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	i.A.	ja
Beratung	ja	i.P.	n.n.	i.A.	i.P.	i.A.	i.A.	ja
Verstetigte Strukturen	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	i.P.
Landesweite FDM-Bedarfe	Ist-Analyse							
Qualifizierung/Schulung	i.P.	über BTU/FHP						
Rechtliche/ethische Aspekte	über EUV						i.P.	über EUV
RDMO (DMP-Tool)	über UP							i.A.
RADAR (Daten-Archiv & -Publikation)	über UP							i.P.
Geschäfts-/Kostenmodelle für die Verstetigung FDM-Dienste	über UP							i.P.

Abbildung 2: Ausgangslage an den Hochschulen zum Stand FDM sowie Planungen für zentrale Angebote und Dienste (IN-FDM-BB/FHP & IN-FDM-BB/UP 2023, S. 4).

Insgesamt sind während der dreijährigen Projektlaufzeit 30 z. T. peer-reviewte Publikationen, elf Reports (einer inkl. Datensatz), 14 Werkstattberichte (einer inklusive Datensatz) veröffentlicht sowie 42 Meilensteine erreicht worden.

Die landesweite Verstetigung bzw. Institutionalisierung gestaltete sich aus folgenden Gründen herausfordernder als zunächst angenommen:

- Durch die **mehrdimensionalen** Ebenen (lokal/ regional, fachwissenschaftliche Diversität, verschiedene Hochschultypen und -größen etc.),
- durch die **Gleichzeitigkeit** der Entwicklungen bzw. des Fortschritts im gesamten Bereich von Open Science, der digitalen Transformation sowie IT-Sicherheitsarchitekturen und
- war z. T. auch durch glückliche, rechtzeitig (**wissenschafts**)**politische** Entwicklungen im Land Brandenburg geprägt wie z. B. die Verabschiedung des Doppelhaushalts in Brandenburg im Juni 2025 - nur 3 Monate vor Ablauf des Projekts und damit der realen Möglichkeit einer verstetigten Finanzierung für FDM-BB.

Die nachfolgende Betrachtungsweise nennt einige konkrete Beispiele für die Herausforderungen, die das Projektkonsortium stets mit im Blick haben musste.

Mehrdimensionale Ebene

Die Hochschulen unterscheiden sich zum Teil gravierend⁷, z. B. bezüglich Anzahl der Professuren (ca. 50 bis 270 als Vollzeitäquivalente), Anzahl Studierende (ca. 900 bis 21.500), Anzahl Studiengänge (ca. 20 bis 200), Grundfinanzierung (ca. 18 Mio. bis ca. 200 Mio.), durchschnittlich pro Jahr eingeworbene Drittmittel im Zeitraum 2017–2021 (ca. 2 Mio. bis 60 Mio. Euro) sowie thematischen Forschungsschwerpunkten, die bis auf die Medizin zahlreiche Fächer der DFG-Fachsystematik⁸ umfassen sowie Fachdisziplinen, insbesondere an den Hochschulen der Angewandten Wissenschaften, die dort nicht berücksichtigt sind (z. B. Architektur, Städtebau, Informationswissenschaft, Design etc.). Für die strukturellen Planungen sowohl auf lokaler Ebene als auch landesweit galt es sorgfältig auszutarieren, welche Angebote und Dienste generisch, zum (großen) Teil fachübergreifend oder nur fachspezifisch aufgebaut werden können. Auch innerhalb einiger Fachdisziplinen gab es eine große Bandbreite an unterschiedlichen Arten von Forschungsdaten aus Experimenten, Beobachtungen, Messungen, Interviews, die dann natürlich zu einer großen Varianz an Forschungsdatentypen (z. B. Tabelle, Video, Bild, Text, Simulationen, Visualisierungen) führten.

Diese Analysen führten dazu, dass die lokale FDM-Kompetenz mit allen Mitteln aufgebaut und verstärkt werden musste. Eingebettet in unbefristete verantwortliche Stellen, in der Regel aus Bibliothek oder Forschungsservice, waren die wissenschaftlichen Projektmitarbeitenden verantwortlich, an ihrer Hochschule die Bedarfe und Prioritäten bezüglich FDM zu identifizieren und zu priorisieren. Es stellte sich dabei heraus, dass ca. 10% der Professuren forschungsstark sind und davon wiederum ca. 50% auch mit Forschungsdaten in Berührung kommen. Diese Tendenz ist über die Jahre stetig angewachsen, da an allen brandenburgischen Hochschulen ein Bewusstsein für FAIR⁹es Forschungsdatenmanagement etabliert werden konnte.

⁷ Stand 2022

⁸ DFG: Systematik der Fächer und Fachkollegien der DFG für die Amtsperiode 2024-2028, <https://www.dfg.de/resource/blob/331944/fachsystematik-2024-2028-de.pdf>

⁹ Vgl. z. B. GoFAIR, <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

Eine Unterscheidung zwischen Universität und Hochschule der Angewandten Wissenschaften dagegen stellte sich als wesentlich weniger relevant heraus als zunächst angenommen. Ein größerer Unterschied ergibt sich lediglich aus dem Fakt, dass Universitäten offenbar eher hoheitliche Drittmittel von Förderern wie DFG, BMFTR oder EU einwerben und somit via Programmausschreibung bzw. Förderbescheid strengeren Regeln zum Umgang mit Forschungsdaten unterliegen als es in der Regel die Hochschulen der Angewandten Wissenschaften erleben. Allerdings ist das Bewusstsein für den FAIRen Umgang mit Forschungsdaten in Deutschland durch die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI¹⁰) insgesamt gewachsen und auch andere Förderer verlangen mehr und mehr ein klares Statement zum Umgang mit den im Projekt erhobenen, aggregierten oder generierten Forschungsdaten (z. B. Volkswagen Stiftung¹¹, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung¹²).

Gleichzeitigkeit von Entwicklungen

In die Projektlaufzeit fiel die COVID19-Pandemie, die nicht nur die Aufmerksamkeit für Themen wie FDM und Finanzströme in andere Richtungen lenkte, sondern insgesamt für einen großen Digitalisierungsschub (weltweit) sorgte. Dadurch wuchs aber auch die Erkenntnis, dass es nicht immer und unbedingt Sinn macht, als Hochschule alleinverantwortlich zu handeln, sondern im Verbund oder in Kooperation mit einzelnen, anderen Hochschulen kooperativ gemeinsame Dienste zu nutzen, zu lizenzieren, aufzubauen etc.

Als im Frühjahr 2022 der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begann, waren die Konsequenzen für die Hochschulen und ihre IT-Infrastrukturen noch nicht in Gänze abzusehen. Mittlerweile hat sich herauskristallisiert, dass die Hochschulen sich wesentlich robuster gegen Cyberangriffe und andere unerlaubte, schädigende Attacken gegenüber ihren Sicherheitssystemen zur Wehr setzen müssen. Für kleine(re), aber auch für viele mittelgroße Hochschulen übersteigen diese notwendigen Investitionen in ihre IT-Systeme vorhandene Expertisen und Finanzmittel. Auch aus diesem Grund verfestigte sich in Brandenburg ein Bewusstsein für ein engeres und gemeinsames Vorgehen bezüglich solcher Themenaspekte (vgl. unten).

Im Dezember 2023 veröffentlichte die Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP)¹³ ein Positionspapier mit strategischen Eckpunkten 2025-2029¹⁴, welches die „Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken“ im Fokus hat. Damit hat Brandenburg frühzeitig auf landesweite Kooperationsstrukturen gesetzt, was als Voraussetzung für die Verstetigung und Institutionalisierung von FDM-BB angesehen werden kann. So sollten sogenannte „Technische Knoten“ und „Kompetenzstellen“ dazu beitragen, sich gemeinsam und kooperativ ausgewählten Themen zu widmen und entsprechende Lösungen dafür brandenburgweit aufzubauen sowie dauerhaft zu betreiben (z. B. Informationssicherheit, Forschungsdatenmanagement). Als Plattform fungiert dabei das Zentrum der brandenburgischen Hochschulen für Digitale Transformation (ZDT¹⁵) mit:

- verbindlichen Gremienstrukturen,
- verlässlicher Finanzierung sowie

¹⁰ <https://www.nfdi.de/>

¹¹ Siehe https://www.volkswagenstiftung.de/de/faqservice#download_formulare_berichte

¹² Siehe https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/handlungsfelder/_node.html

¹³ <https://blhp.de/>

¹⁴ Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP), Hrsg., „Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken. Strategische Eckpunkte 2025-2029“, Dezember 2023, https://zdt-brandenburg.de/wp-content/uploads/2024/02/BLHP-Position_ZDT-Strategische-Eckpunkte-2025-2029.pdf.

¹⁵ <https://zdt-brandenburg.de/>

- Entscheidungsvorlagen für die BLHP.¹⁶

(Wissenschafts-)Politik

Politisch und wissenschaftspolitisch war entscheidend, dass der Doppelhaushalt in Brandenburg im Juni 2025 verabschiedet werden konnte (es gab Befürchtungen, dass sich die Verabschiedung bis zum Herbst hinziehen könnte). Nur so konnten die Überlegungen der BLHP (2023) in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, wie z. B. die Einrichtung des BITS:

Das BITS „Brandenburgische IT-Services für Hochschulen“¹⁷ ist eine gemeinsame **Betriebseinheit der Brandenburgischen Hochschulen** zur Bereitstellung von gemeinsamen IT-Diensten. Durch die Zentralisierung der Hardware und die Professionalisierung des IT-Betriebs können Dienste stabiler, sicherer, nutzerfreundlicher und in hoher Qualität erbracht werden. BITS verfügt über **Knoten-Standorte** an der **Universität Potsdam** und an der **Technischen Hochschule Wildau**. Die Knoten-Standorte stellen die im Rahmen des ZDT finanzierte Infrastruktur für die gemeinsamen IT-Dienste bereit. Die inhaltliche Arbeit des BITS erfolgt im Benehmen mit allen beteiligten Hochschulen.

Das BITS wird gemeinsam durch die Personen geleitet, die an den Knoten-Standorten für die Leitung der Hochschulrechenzentren zuständig sind. Zu den **Aufgaben des BITS** gehören insbesondere u.a.:

- Bereitstellung und operativer Betrieb von gemeinsamen IT-Diensten,
- Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung von Service Level Agreements für gemeinsame IT-Dienste,
- Evaluation und Anpassung von bestehenden IT-Diensten.

Im Bereich *Forschung* konnten sich die Hochschulen auf den dauerhaften Betrieb der beiden FDM-Dienste Research Data Management Organiser (RDMO-BB) und Research Data Repository (RADAR-BB) verständigen¹⁸. Im Bereich *Informationssicherheit* steht (zunächst) der Dienst „Schwachstellenscan“¹⁹ im Fokus.

Für FDM in Brandenburg bedeutet die rechtlich vereinbarte Kooperation BITS²⁰, dass es sowohl für die beiden FDM-Dienste einen ausfinanzierten technischen Knoten an der Universität Potsdam gibt (Sachkosten Lizenzgebühren RADAR, Speicherplatz, technisches Personal) als auch eine dauerhafte Kompetenzstelle für die Landesinitiative FDM-BB, die anteilig inhaltlich von der Fachhochschule Potsdam und der Universität Potsdam verantwortet wird, aber naturgemäß für alle acht brandenburgischen Hochschulpartner die Landesinitiative koordiniert.

Parallel dazu konnten an den Hochschulen lokal (teil-)entfristete bzw. geplante entfristete Stellenanteile für FDM bis zum Projektende verankert werden:

- Alle Hochschulen haben Stellen(anteile) für FDM vorgesehen, die Mehrheit bereits entfristet.

¹⁶ Maria Büttner und Heike Neuroth, „Verbunden durch Daten: Brandenburgs dezentrale Ansätze im Forschungsdatenmanagement“, Zenodo, 19. September 2025, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17519930>.

¹⁷ Vgl. Kooperationsvereinbarung Brandenburgische IT-Services für Hochschulen (BITS), <https://zdt-brandenburg.de/wp-content/uploads/2025/12/BITS-Kooperationsvereinbarung.pdf>

¹⁸ Daniela Merten u. a., *Local and regional RDM services: Brandenburg on the way towards institutionalisation of sustainable research data handling*, 4. August 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16735797>.

¹⁹ <https://zdt-brandenburg.de/it-dienste/>

²⁰ In allen Hochschulen musste der zuständige Senat dieser Vereinbarung zustimmen.

- Diese Stellen(anteile) sind in der Bibliothek²¹, im Rechenzentrum oder im Forschungsservice bzw. Transferbereich angesiedelt.
- Überwiegend ist es gelungen, die FDM-Mitarbeitenden für die jeweilige Hochschule (und für Brandenburg) zu „halten“, so dass keine Neu-Ausschreibungen und Einarbeitungen nötig sind. Der Wechsel in die Implementierungsphase (s.u.) verlief naht- und reibungslos.

Alle FDM-Mitarbeitenden konnten sich in den drei Jahren FDM Kompetenz aufbauen durch z. B. Zertifikatskurse²², Beratungen²³ und Schulungen²⁴ sowohl für die beiden FDM-Dienste als auch im Bereich rechtlich-ethische Fragestellungen. Die entsprechenden Anleitungen und Dokumentationen für die FDM-Dienste wurden als lebendige Dokumente verstanden und im Laufe der Schulungen und Trainings überarbeitet, ergänzt und veröffentlicht²⁵. Zusätzlich entstanden Leitfäden zur Beratung (u.a. Erstabfrage, Metadaten, Datenaufbereitung), Formatempfehlungen, Helpdesks²⁶ und Materialien für den digitalen Kontaktpunkt für Recht und Ethik im FDM²⁷. Die Schulungen wurden mehrstufig und praxisorientiert durchgeführt, so dass die FDM-Mitarbeitenden als Multiplikator*innen innerhalb ihrer Hochschule wirken können.

Alle Hochschulen haben bis Projektende eine FDM-Bedarfserhebung durchgeführt²⁸, ein lokales FDM-Team aufgebaut sowie etabliert²⁹, eine FDM-Policy³⁰ und FDM-

²¹ Miriam Zeunert u. a., „Wir Bibliotheksbeschäftigte als integrale Player in den Forschungsdateninfrastrukturen“, *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 11, Nr. 4 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.5282/O-BIB/6083>.

²² Daniela Merten u. a., „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, hg. von FDM-BB, Zenodo, Version 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7936966>; Daniela Merten u. a., „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2024 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, Version 2024., Zenodo, 1. Juli 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11564808>; Claudia Haase u. a., „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Forschende und FDM-Verantwortliche‘ 2024 der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, Version 2024, hg. von FDM-BB, Zenodo, 20. Mai 2025, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15462514>; Claudia Haase u. a., „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Forschende und FDM-Verantwortliche‘ 2025 der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, Version 2025, Zenodo, 30. September 2025, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17540131>.

²³ Daniela Merten u. a., *IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen*, Version v2, (Zenodo, 2023), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10014365>.

²⁴ Suzette Kahlert, *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.5 Gemeinsames, zielgruppenspezifisches Veranstaltungskonzept*, W 1.2.5 (2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.11236399>.

²⁵ Janine Straka u. a., *IN-FDM-BB Report: 3.1.1 Betriebs- und Kostenmodelle*, (Zenodo, 2025), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17289362>; Janine Straka u. a., *IN-FDM-BB Report: R 3.1.2 Dokumentation und Anleitung für FDM-Dienste in Brandenburg* (FDM-BB, 2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.17289398>.

²⁶ Maria Büttner u. a., „RDMO-BB Anleitung für Nutzende“, Version V1, hg. von FDM-BB, Zenodo, 30. September 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17289508>; Maria Büttner u. a., „RADAR-BB Anleitung für Administrator*innen“, Version V1, hg. von FDM-BB, Zenodo, 30. September 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17289477>; Maria Büttner u. a., „RADAR-BB Anleitung für Kurator*innen“, Version V1, hg. von FDM-BB, Zenodo, 30. September 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17289429>.

²⁷ Mariel Sousa u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.2.2 Konzept für einen rechtlichen und ethischen First-Level-Support zum Forschungsdatenmanagement an den staatlich geförderten Hochschulen in Brandenburg*, W 2.2.2 (FDM-BB, 2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.14965338>.

²⁸ Daniela Merten, *IN-FDM-BB Report: R 1.2.1 Aktuelle Kenntnisse und Bedarfe im Bereich Forschungsdatenmanagement an acht brandenburgischen Hochschulen*, R 1.2.1 (FDM-BB, 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.11044845>.

²⁹ Blanka Goßner u. a., „Wie werden Bibliotheken zu nachhaltigen Kontakt- und Servicepunkten für Forschungsdatenmanagement?“, *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 13, Nr. 1 (2026): 1–8, <https://doi.org/10.5282/O-BIB/6219>.

³⁰ Ian Wolff und Claus Spiecker, „Entwicklung einer Strategie und Governance für Forschungsdaten“, *Bausteine Forschungsdatenmanagement* 2024, 2 (September 2024), <https://doi.org/10.17192/BFDM.2024.2.8702>.

Handreichungen³¹ verabschiedet, eine FDM-Strategie via Gremiengang an der jeweiligen Hochschule veröffentlicht³², fachspezifische Informationsmaterialien auf ihren FDM-Hochschulseiten zur Verfügung gestellt und regelmäßig fachspezifische Beratungen von Forschergruppen und/oder Einzelforschenden durchgeführt.

Der Aufbau der Landesinitiative FDM-BB erfolgte nach dem Motto: So zentral wie nötig – so lokal wie möglich³³.

3. Implementierung (ab 2025)

Direkt im Anschluss an das Projektende (Oktober 2025) schloss sich die **Implementierungsphase** an. Durch den reibungslosen Übergang – auch finanziell – von der Aufbau- in die Implementierungsphase konnte die Kompetenzstelle FDM für die Landesinitiative FDM-BB mit ihren lokal verankerten FDM-Verantwortlichen an den acht Hochschulen direkt mit der Tätigkeit starten. Ein Stellenbesetzungsverfahren fand noch während der Aufbauphase statt.

Die Handlungsfelder und Arbeitsgebiete der Kompetenzstelle FDM umfassen:

1. Koordinierung sowie Vernetzung und Dissemination der Landesinitiative FDM BB,
2. Koordinierung der Services für die brandenburgweiten technischen FDM-Dienste,
3. Kompetenzaufbau und -ausbau bei lokalen FDM Verantwortlichen sowie bei Forschenden und Studierenden (Qualifizierungs-/Schulungsangebote, keine Einzelberatung) und
4. strategische und fachwissenschaftliche Weiterentwicklung von FDM in Brandenburg.

Ein Zeitplan mit Maßnahmen inklusive messbaren Zielen für die ersten 18 Monate wurde erstellt, er umfasst mit Start Oktober 2025:

- Monat 06: Aktualisierung der FDM Strategie Brandenburg³⁴, in Absprache mit dem MWFK Brandenburg
- Monat 12: Evaluierung der FDM-Dienste und hochschulinterner Workflows (Qualitätsmanagement, Standardisierung etc.) und Ausbau von Kooperationsmöglichkeiten z. B. mit anderen Landesinitiativen; Feedback in die RDMO- und RADAR-Community (RDMO Verein, RADAR Beirat & FIZ Karlsruhe, NFDI Verein) und deutschlandweite gemeinsame Weiterentwicklungen der beiden Dienste
- Monat 18: Schulungen je Zielgruppe: Mindestens zwei Schulungen haben stattgefunden (Forschende/FDM Verantwortliche und Studierende)
- Laufend: Monitoring der relevanten FDM-Aktivitäten in Brandenburg, Deutschland und Europa.

³¹ Vgl. z. B. Fachhochschule Potsdam, „Handlungsempfehlung zum Umgang mit Forschungsdaten an der Fachhochschule Potsdam“, 27. März 2025, <https://www.fh-potsdam.de/media/9590/download>.

³² Vgl. Ian Wolff u. a., „Beitrag zur Leistungsmessung bei der Evaluation einer mit RISE-DE an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften erstellten Forschungsdatenstrategie“, in *E-Science-Tage 2025* (heiBOOKS, 2025), <https://doi.org/10.11588/HEIBOOKS.1652.C23934>.

³³ Vgl. Heike Neuroth u. a., *Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg: Auf dem Weg zu einer landesweiten Institutionalisierung*, 2024, https://doi.org/10.18420/INF2024_181; Maria Büttner u. a., „Verbunden durch Daten: Brandenburgs dezentrale Ansätze im Forschungsdatenmanagement“, *INFORMATIK 2025 – The Wide Open: Offenheit von Source bis Science*, Gesellschaft für Informatik, 2025, 1135–41, https://doi.org/10.18420/INF2025_96.

³⁴ Falk-Florian Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“, hg. von Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Landes Brandenburg (MWFK), Juli 2022, https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Forschungsdatenstrategie_Barrierefrei.pdf.

Im Übergang von der Aufbau- in die Implementierungsphase wurde die Fach-Community durch die Teilnahme an relevanten Konferenzen und damit einhergehende, begutachtete Beiträge über den erfolgreichen Abschluss des Projekts und den Start der Landesinitiative FDM-BB als dauerhafte Einrichtung informiert, exemplarisch seien die folgenden Veranstaltungen genannt:

- Jahrestagung der **Gesellschaft für Informatik** 2025 - The Wide Open - Offenheit von Source bis Science³⁵,
- **Conference on Research Data Infrastructure** (CoRDI) als Veranstaltung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) 2025³⁶,
- Jahrestagung des **Zentrums für digitale Transformation** (ZDT) in Brandenburg 2025³⁷ und
- Jahrestagung der **Research Data Alliance Deutschland** (RDA-DE) 2025³⁸ und 2026³⁹.

³⁵ Büttner u. a., „Verbunden durch Daten“; Büttner und Neuroth, „Verbunden durch Daten“.

³⁶ Merten u. a., *Local and regional RDM services*; Christine Burkart u. a., „From State Initiative (FDM-BB) to Cooperative Project (IN-FDM-BB) to Institutionalisation of Research Data Management in Brandenburg“, CoRDI 2025, 11. September 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17097322>.

³⁷ Janine Straka und Maria Büttner, „FDM-Dienste RDMO/Radar und Kompetenzstelle FDM“, ZDT Jahrestagung 2025, 6. November 2025, https://zdt-brandenburg.de/wp-content/uploads/2025/11/ZDT-DHB-2025_FDM-BB_Projekt-Dienste-Kompetenzstelle.pdf.

³⁸ Boris Jacob u. a., „Kooperative FDM-Dienste in Brandenburg: RADAR-BB und RDMO-BB“, RDA DE 2025, 12. Februar 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14859873>.

³⁹ Heike Neuroth u. a., „Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FDM-BB) – Vorarbeiten, Umsetzung und Implementierung“, 5. Februar 2026, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.18492617>.

Quellen- und Literaturverzeichnis

- Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP), Hrsg. „Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken. Strategische Eckpunkte 2025-2029“. Dezember 2023. https://zdt-brandenburg.de/wp-content/uploads/2024/02/BLHP-Position_ZDT-Strategische-Eckpunkte-2025-2029.pdf.
- Burkart, Christine, Heike Neuroth, Maria Büttner, Janine Straka, und Boris Jacob. „From State Initiative (FDM-BB) to Cooperative Project (IN-FDM-BB) to Institutionalisation of Research Data Management in Brandenburg“. Conference paper presented auf CoRDI 2025. 11. September 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17097322>.
- Büttner, Maria, und Heike Neuroth. „Verbunden durch Daten: Brandenburgs dezentrale Ansätze im Forschungsdatenmanagement“. Zenodo, 19. September 2025. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17519930>.
- Büttner, Maria, Heike Neuroth, Janine Straka, Boris Jacob, und Christine Burkart. „Verbunden durch Daten: Brandenburgs dezentrale Ansätze im Forschungsdatenmanagement“. *INFORMATIK 2025 – The Wide Open: Offenheit von Source bis Science, Gesellschaft für Informatik*, 2025, 1135–41. https://doi.org/10.18420/INF2025_96.
- Büttner, Maria, Janine Straka, und Boris Jacob. „RADAR-BB Anleitung für Administrator*innen“. Version V1. Herausgegeben von FDM-BB. Preprint, Zenodo, 30. September 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17289477>.
- Büttner, Maria, Janine Straka, und Boris Jacob. „RADAR-BB Anleitung für Kurator*innen“. Version V1. Herausgegeben von FDM-BB. Preprint, Zenodo, 30. September 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17289429>.
- Büttner, Maria, Janine Straka, und Boris Jacob. „RDMO-BB Anleitung für Nutzende“. Version V1. Herausgegeben von FDM-BB. Preprint, Zenodo, 30. September 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17289508>.
- Fachhochschule Potsdam. „Handlungsempfehlung zum Umgang mit Forschungsdaten an der Fachhochschule Potsdam“. 27. März 2025. <https://www.fh-potsdam.de/media/9590/download>.
- Goßner, Blanka, Myriam Musolff, Carina Schiller, und Stefanie Schreiber. „Wie werden Bibliotheken zu nachhaltigen Kontakt- und Servicepunkten für Forschungsdatenmanagement?“ *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 13, Nr. 1 (2026): 1–8. <https://doi.org/10.5282/O-BIB/6219>.
- Haase, Claudia, Stefanie Schreiber, Jens Mittelbach, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Forschende und FDM-Verantwortliche‘ 2024 der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Version 2024. Herausgegeben von FDM-BB. With Christine Burkart. Zenodo, 20. Mai 2025. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15462514>.
- Haase, Claudia, Stefanie Schreiber, Jens Mittelbach, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Forschende und FDM-Verantwortliche‘ 2025 der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Version 2025. Zenodo, 30. September 2025. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17540131>.
- Hoene, Falk-Florian, Stefan Aust, Heike Neuroth, u. a. „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“. Herausgegeben von Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Landes Brandenburg (MWFK). Juli 2022. https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Forschungsdatenstrategie_Barrierefrei.pdf.
- IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP. *IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*. 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7737223>.
- Jacob, Boris, Maria Büttner, Kerstin Soltau, und Jochen Klar. „Kooperative FDM-Dienste in Brandenburg: RADAR-BB und RDMO-BB“. Conference paper presented auf RDA DE 2025. 12. Februar 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14859873>.
- Kahlert, Suzette. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.5 Gemeinsames, zielgruppenspezifisches Veranstaltungskonzept*. W 1.2.5. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11236399>.

- Mertzen, Daniela. *IN-FDM-BB Report: R 1.2.1 Aktuelle Kenntnisse und Bedarfe im Bereich Forschungsdatenmanagement an acht brandenburgischen Hochschulen*. R 1.2.1. FDM-BB, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11044845>.
- Mertzen, Daniela, Boris Jacob, Claus Spiecker, Anita Szczukowski, und Janine Straka. *IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen*. Version v2. With Christine Burkart, Tanja von Fransecky, Claudia Haase, u. a. Zenodo, 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10014365>.
- Mertzen, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Herausgegeben von FDM-BB. Zenodo, Version 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7936966>.
- Mertzen, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2024 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Version 2024. With Daniela Mertzen, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, und FDM-BB. Preprint, Zenodo, 1. Juli 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11564808>.
- Mertzen, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Janine Straka, Boris Jacob, und Christine Burkart. *Local and regional RDM services: Brandenburg on the way towards institutionalisation of sustainable research data handling*. 4. August 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16735797>.
- Neuroth, Heike, Maria Büttner, Blanka Gofßner, u. a. „Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FDM-BB) – Vorarbeiten, Umsetzung und Implementierung“. 5. Februar 2026. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.18492617>.
- Neuroth, Heike, Daniela Mertzen, Carsten Schneemann, Janine Straka, und Ian Wolff. *Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg: Auf dem Weg zu einer landesweiten Institutionalisierung*. 2024. https://doi.org/10.18420/INF2024_181.
- Neuroth, Heike, Janine Straka, Miriam Zeunert, Carsten Schneemann, Niklas Hartmann, und Ina Radtke. *Handlungs- und Implementierungsempfehlungen zum Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*. Potsdam, 2021. <https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/50511>.
- Radtke, Ina, Niklas Hartmann, Heike Neuroth, u. a. *Anforderungserhebung bei den brandenburgischen Hochschulen*. Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/publishup-48091>.
- Sousa, Mariel, Matthieu Binder, Nikolai Horn, und Katja Berg. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.2.2 Konzept für einen rechtlichen und ethischen First-Level-Support zum Forschungsdatenmanagement an den staatlich geförderten Hochschulen in Brandenburg*. W 2.2.2. FDM-BB, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14965338>.
- Straka, Janine, und Maria Büttner. „FDM-Dienste RDMO/Radar und Kompetenzstelle FDM“. Conference paper presented auf ZDT Jahrestagung 2025. 6. November 2025. https://zdt-brandenburg.de/wp-content/uploads/2025/11/ZDT-DHB-2025_FDM-BB_Projekt-Dienste-Kompetenzstelle.pdf.
- Straka, Janine, Maria Büttner, und Boris Jacob. *IN-FDM-BB Report: R 3.1.2 Dokumentation und Anleitung für FDM-Dienste in Brandenburg*. FDM-BB, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17289398>.
- Straka, Janine, Maria Büttner, Boris Jacob, und FDM-BB. *IN-FDM-BB Report: 3.1.1 Betriebs- und Kostenmodelle*. With Janna Kienbaum, Anita Szczukowski, und Christine Burkart. Zenodo, 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17289362>.
- Wolff, Ian, und Claus Spiecker. „Entwicklung einer Strategie und Governance für Forschungsdaten“. *Bausteine Forschungsdatenmanagement* 2024, 2 (September 2024). Application/pdf. <https://doi.org/10.17192/BFDM.2024.2.8702>.
- Wolff, Ian, Claus Spiecker, und Daniela Mertzen. „Beitrag zur Leistungsmessung bei der Evaluation einer mit RISE-DE an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften erstellten Forschungsdatenstrategie“. In *E-Science-Tag 2025*. heiBOOKS, 2025. <https://doi.org/10.11588/HEIBOOKS.1652.C23934>.
- Wuttke, Ulrike, Heike Neuroth, Laura Rothfritz, u. a. *Umfeldanalyse zum Aufbau einer neuen Datenkultur in Brandenburg*. Potsdam, 2021. <https://doi.org/10.25932/publishup-48090>.

Zeunert, Miriam, Carsten Schneemann, Stefanie Schreiber, und Janine Straka. „Wir Bibliotheksbeschäftigte als integrale Player in den Forschungsdateninfrastrukturen“. *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB* 11, Nr. 4 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.5282/O-BIB/6083>.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (FDM-BB) – Vorbereitung, Aufbau und Implementierung, vgl. Neuroth et al. (2026), <https://doi.org/10.5281/zenodo.18492617>6

Abbildung 2: Ausgangslage an den Hochschulen zum Stand FDM sowie Planungen für zentrale Angebote und Dienste (IN-FDM-BB/FHP & IN-FDM-BB/UP 2023, S. 4).8